

PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTAKELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

OLEH:
RAHMA SALSABILA

DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M. PD.

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/tanggal : Rabu, 4 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki atau nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet atau *cutter*
2. Bahan :
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.)
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
 - d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*)
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sigat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau tera.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain

- seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun atau bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung duan, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang atau ranting, bunga, dan buah serta biji kalau ada)
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang telah diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Tumbuhan yang termasuk Anak Kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada famili Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 100 1 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae tahun terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies. Contoh ordo Malvales:

Gambar 1. *Hibiscus rosa-sinensis*

Gambar 2. *Mimusops elengi* L.

Gambar 3. *Hibiscus tiliaceus* L.

Contoh ordo Violales:

Gambar 4. *Carica papaya* L.

Gambar 5. *Passiflora foetida*

Adapun ordo yang dibahas pada praktikum IV yaitu ada dua yaitu Malvales dan juga Violales. Ciri-ciri dari ordo ini sebagai berikut:

a. Ordo Malvales

Adapun warga bangsa Malvales disebut juga dengan columniferae, mempunyai sebagai ciri khasnya terdapatnya “columna”, yaitu bagian bunganya yang terdiri atas perlekatan bagian bawah tangkai sarinya membentuk badan yang menyelubungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun-daun mahkota, sehingga bila mahkota bunga ditarik keseluruhannya akan terlepas dari bunga bersama-sama dengan benang-benang sari dengan meninggalkan kelopak dari bakal buah saja. Tumbuhan yang tergolong dalam bangsa ini kebanyakan berupa semak atau pohon, ada pula yang merupakan terna yang annual. Daun tunggal, tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunga umumnya banci, aktinomorf, berbilangan 5, dengan daun-daun mahkota seperti sirap atau genting. Benang sari banyak tersusun dalam 2 lingkaran, yang di lingkaran dalam membentuk columna. Bakal buah menumpang, beruang 2 sampai banyak, dalam tiap ruang terdapat 1 sampai banyak bakal biji yang tegak, masing-masing dengan 2 integumen. Pada bagian-bagian tertentu seperti daun dan kulit batang terdapat sel-sel atau saluran-saluran lendir, dan di luar sering terdapat rambut-rambut berbentuk bintang. Adapun suku dari ordo ini yaitu ada Tiliaceae, Elaeocarpaceae, Sterculiaceae, Bombacaceae, dan juga Malvaceae.

b. Ordo Violales

Adapun habitus dari ordo ini ada yang sebagai terna, tumbuhan berkayu, liana. Daunnya biasanya tunggal, dengan susunan atau letak daun yang tersebar. Memiliki daun penumpu atau stipula. Bunganya biasanya banci, ada juga yang tereduksi menjadi bunga tunggal, aktinomorf atau zigomorf. Pada umumnya memiliki 5 buah kelopak bunga, 5 daun mahkota, 5 buah benang sari serta 1 putik pada bunganya. Bunganya biasanya berseling dengan daun-daun mahkota, tangkai sari pendek, kepala sari tegak, menghadap ke dalam putik. Bakal buah biasanya

menumpang, beruang 1 dengan 3 sampai 5 tembuni pada dindingnya, bakal biji banyak, anatrop, masing-masing dengan 2 integumen. Buahnya buah kedaga atau buah buni, bila masak membuka dengan membelah ruang. Biji dengan endosperm, lembaga yang lurus. Adapun suku dari ordo ini yaitu Flacourtiaceae, Passifloraceae, Caricaceae, Cucurbitaceae, Begoniaceae, Salicaceae, Capparaceae, Brassicaceae, Moringaceae, Bixaceae, dan Violaceae

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Sigambarbaru, 2018)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Buku batang
- c. Ruas batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Buku batang
- c. Ruas batang

(Sumber: Bayu & Dok. Pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pagkal daun
- d. Tangkai daun

2) Literatur

(Sumber: Dreamstime, 2019)

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Tepi daun
- c. Pangkal daun
- d. Tangkai daun

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Kelopak bunga
- e. Tangkai bunga

2) Literatur

(Sumber: Kumatis, 2019)

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Kelopak bunga
- e. Tangkai bunga

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Toluna, 2018)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Memperlihatkan bekas-bekas daun
- c. Pangkal batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Memperlihatkan bekas-bekas daun
- c. Pangkal batang

(Sumber: Dewa, 2014)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Tangkai daun

2) Literatur

(Sumber: Tokopedia, 2019)

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Pangkal daun
- d. Tangkai daun

d. Bunga Jantan

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Mahkota bunga
- c. Tangkai bunga

2) Literatur

(Sumber: Asfar & Lia, 2015)

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Mahkota bunga
- c. Tangkai bunga

e. Bunga Betina

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Mahkota bunga

3) Literatur

Keterangan:

- a. Putik
- b. Mahkota bunga

(Sumber: Asfar & Lia, 2015)

f. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Exocarpium
- b. Mesocarpium

2) Literatur

Keterangan:

- a. Exocarpium
- b. Mesocarpium

(Sumber: Sari, 2018)

g. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit luar (*Sarcotesta*)
- b. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit luar (*Sarcotesta*)
- b. Biji

(Sumber: Suriwati, 2018)

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar

(Sumber: Poctani, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Buku batang
- b. Ruas batang

2) Literatur

Keterangan:

- a. Buku batang
- b. Ruas batang

(Sumber: Raka, 2019)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Ujung daun
- c. Urat daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Ujung daun
- c. Urat daun

(Sumber: Nurbani, 2019)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari
- d. Kelopak bunga
- e. Tangkai bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari
- d. Kelopak bunga
- e. Tangkai bunga

(Sumber: Hayati, 2019)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Exocarpium

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Exocarpium

(Sumber: Putri, 2019)

f. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit luar (*sarcotsta*)
- b. Biji

2) Literatur

(Sumber: Putri, 2019)

Keterangan:

- a. Kulit luar (*sarcotesta*)
- b. Biji

4. Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida*)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar
- c. Serabut akar
- d. Ujung akar

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Sulus pembelit
- b. Buku batang
- c. Permukaan batang yang berambut

2) Literatur

Keterangan:

- a. Sulur pembelit
- b. Buku batang
- c. Permukaan batang yang berambut

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020)

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Ujung daun

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal daun
- b. Tulang daun
- c. Helai daun
- d. Ujung daun

(Sumber: Nelindah, 2012)

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Daun pembalut

2) Literatur

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Mahkota bunga
- d. Daun pembalut

(Sumber: Rasyid, 2020)

e. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Exocarpium
- b. Tangkai buah

2) Literatur

Keterangan:

- a. Exocarpium
- b. Tangkai buah

(Sumber: Utami, 2013)

f. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kulit luar (*sarcotesta*)
- b. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Kulit luar (*sarcotesta*)
- b. Biji

(Sumber: Utami, 2013)

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

a. Akar

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

2) Literatur

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

(Sumber: Fatih, 2019)

b. Batang

1) Gambar hasil pengamatan.

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang yang beralur
- c. Batang utama

2) Literatur

(Sumber: Handoko, 2019)

Keterangan:

- a. Cabang batang
- b. Permukaan batang yang beralur
- c. Pangkal batang

c. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

2) Literatur

(Sumber: Kusnadi, 2018)

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Helai daun
- c. Tulang daun
- d. Pangkal daun

d. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik
- d. Tangkai bunga
- e. Kelopak bunga

2) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Benang sari
- c. Putik
- d. Tangkai bunga
- e. Kelopak bunga

(Sumber: Swapan, 2019)

e. Biji

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Exocarpium
- c. Mesocarpium
- d. Biji

2) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Exocarpium
- c. Mesocarpium
- d. Biji

(Sumber: Zira, 2008)

Tabel hasil pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsung	Tanjung	
1.	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak atau liana	Pohon	
2.	Periodisitas	Perennial	Binneal	Perennial	Annual	Perennial	
3.	Sifat akar	Tuggang	Tuggang	Tuggang	Tuggang	Tuggang	
4.	Sifat batang						
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial	
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus	
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	
	Permukaan batang	Kasar	Bekas daun	Kasar	Berambut	Kasar atau beralur	
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-	
5.	Sifat daun						
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar	
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	
	Bentuk daun	Jorong	Membulat	Jantung	Membulat	Jorong	
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul	
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing	
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi	Beringgit	Bercangap	Rata	
	Urut daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip	
	Tekstur daun	Kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	Licin dan perkamen	
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	

6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	Sejati	Sejati	Sejati	Sejati tunggal

E. Analisis

1. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>

Sumber: Stennis, 2013

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk ke dalam ordo Malvales pada famili Malvaceae. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah perdu, yaitu tumbuhan berkayu dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak terlalu tinggi dan besar yang bercabang dekat dengan permukaan tanah atau dekat dengan akar dari tumbuhan tersebut. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas perennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan perennial sering disebut juga sebagai tumbuhan tahunan atau menahun. Kadang-kadang juga dinamakan dengan tumbuhan yang keras. Tumbuhan perennial ini dapat terus melakukan siklusnya sampai bertahun-tahun. Biasanya semakin tua atau semakin lama tumbuhan itu hidup maka akan terlihat dari lingkaran tahunan yang terdapat pada pohon tumbuhan tersebut. Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Sistem dengan perakaran tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat

dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapa pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae).

Adapun percabangan batang pada tumbuhan kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) ini termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan bidang dia hidup atau tinggal yaitu bidang datar. Bentuk batang pada kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang kasar ketika diamati.

Berdasarkan hasil pengamatan daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya tersebar (*folia sparsa*) dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang

(*phyllotaxis*) jenis *folia sparsa* atau tersebar pada pola ini yaitu dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau satu helai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya daunnya berselang-seling, susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2013) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah jorong, hal ini dikarenakan perbandingan antara panjang dan lebar daun berbanding 1,5 – 2 : 1. Pangkal daun dari kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) ini tumpul dengan ujung daun yang meruncing, hal ini dikarenakan titik pertemuan antara tepi pangkal dari kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) tidak menyempit, tetapi ada jarak lebih dulu menuju kebagian akhir pangkal dari daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*). Tepi daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) bergerigi. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki urat daun menyirip, serta tekstur daun kertas dan juga memiliki permukaan daun yang licin, hal ini dikarenakan ketika daun tersebut diremas. Helaian daun kembali ke bentuk semula dan daun tidak langsung sobek. Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) bahwa helai daun yang seperti kertas meskipun berdaging tipis, strukturnya tegar dengan helaian daun yang tidak mudah robek. Apabila diremas, helaian daun akan kembali ke bentuk semula. Daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki warna hijau pada daunnya.

Bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk ke dalam bunga lengkap karena bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

memiliki mahkota (*corolla*), putik (*stigma*), dan benang sari (*stamea*), dan juga kelopak bunga (*calyx*), serta tangkai bunga. Berdasarkan hasil pengamatan di atas diperkuat lagi bahwa bunga yang termasuk bunga lengkap atau bunga sempurna (*flos completus*) terdiri atas 1 lingkaran daun-daun kelopak, 1 lingkaran daun-daun mahkota, 1 atau 2 lingkaran benang-benang sari dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-bagiannya tersusun dalam lima lingkaran dan bersifat pentasiklik. Adapun tangkai bunga dari bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) berwarna hijau, dasar bunganya berwarna hijau. Selain itu, bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki hiasan bunga yaitu tajuk bunga atau mahkota bunga, Adapun mahkota dari bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) yang diamati berwarna merah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) termasuk ke dalam jenis bunga tunggal (*planta uniflora*) hal ini dikarenakan hanya ada satu bunga saja yang duduk pada ujung batang. Pernyataan di atas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa jika suatu tumbuhan hanya mempunyai satu bunga saja biasanya bunga itu terdapat pada ujung batang maka tumbuhan seperti ini dikenal dengan tumbuhan berbunga tunggal. Bunga ini mempunyai dua jenis kelamin atau bisa juga disebut juga dengan bunga banci (*hermaphroditus*) karena mempunyai putik dan benang sari. Adapun putik dari bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) berwarna merah, biasanya menjulur keluar karena letaknya paling ujung dari tangkai putik. Tangkai putik pada bunga kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) berawal dari bakal buah dari bunga. Sedangkan benang sari dari bunga ini berwarna kuning dengan jumlah yang sangat banyak.

Adapun manfaat dari kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) menurut (Nisyawati & Silalahi, 2018) biasanya digunakan sebagai bahan pangan yang diolah menjadi sayur, salad, dan perwarna makanan, bisa juga digunakan sebagai bahan-bahan obatan tradisional seperti obat untuk

diabetes mellitus, anti kanker, luka bakar, dan gangguan ginjal. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis* L.) juga digunakan sebagai penyubur rambut dan juga sebagai tanaman hias di pekarangan rumah.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh- tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b Tumbuh- tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b Tidak semua dau duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129

129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b	Tidak adabekas berbentuk cincing yang melingkar pada cabang.....	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).154	
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang.....	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b	Rumput-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b	Bunga tidak demikian.....	169
169b	Bunga tak bertaji.....	171
171a	Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berbekas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berbekas 2) atau hanya yang paling dalam yang lepas.....	172
172b	Tidak demikian.....	173
173b	Bunga beraturan.....	174
174b	Benang sari banyak.....	176
176a	Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75. Malvaceae
3b	Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5. Hibiscus
3a	Daun mahkota tepinya rata.....	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>

Kunci Determinasi Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 – 119b – 120 – 120b – 128 – 128b – 135 – 135b – 136 – 136b – 139 – 139b – 140 – 140b – 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146b – 154 – 154b – 155 – 155b – 156 – 156b – 162 – 162b – 163 – 163b – 167 – 167b – 169 – 169b – 171 – 171a – 172 – 172b – 173 – 173b – 174 – 174b – 176 – 176a – 75. Malvaceae – 3 – 3b – 5. Hibiscus – 3 – 3b – *Hibiscus rosa-sinensis* atau atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 128b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143b – 146b – 154b – 155b – 156b – 162b – 163a – 167b – 169b – 171a – 172b – 173b – 174b – 176a – Malvaceae – 3b – Hibiscus – *Hibiscus rosa-sinensis*.

Penjelasan:

Menurut (Stennis, 2013) pada tumbuhan kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) biasanya habitus dari tumbuhan ini adalah perdu dengan tinggi 1 sampai 4 meter. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing, dan pangkal bertulang daun menjari. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, di ketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5 sampai 8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkalnya, berwarna daging oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias. Sedangkan menurut (Tjitrosoepomo, 2010) pada bagian bunga dari tumbuhan kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) berlekatan dengan bagian bawah tangkai sari yang membentuk badan dan menyelebungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun mahkota bunga. Daunnya biasanya tunggal, tersebar, dan mempunyai daun penumpu. Bunga pada umumnya banci, aktinomorf, berbilangan 5, dengan daun kelopak yang berkatup dan daun-daun mahkota seperti sirap atau genting. Benang sari banyak tersusun atas 2

lingkaran. Bakal buahnya menumpang. Pada bagian-bagian tertentu seperti daun dan kulit batang terdapat sel-sel atau saluran lendir.

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.

Sumber: Cronquist, 1981

Pepaya (*Carica papaya* L.) termasuk ke dalam ordo Violales pada famili Caricaceae. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, pepaya (*Carica papaya* L.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah herba, karena struktur batangnya yang lunak, juga mengandung air dan memiliki rongga didalam batangnya. Pepaya (*Carica papaya* L.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas Biennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai kurang lebih 2 tahunan atau selama 2 siklus. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan biennial ini adalah tumbuhan yang untuk hidupnya, mulai tumbuh sampai menghasilkan biji (keturunan baru) dan memerlukan waktu dua siklus. Dengan kata lain tumbuhan biennial adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sekitar 2 tahunan. Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari pepaya (*Carica papaya* L.) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Sistem dengan perakaran tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada

sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapa pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae).

Adapun percabangan batang pada tumbuhan pepaya (*Carica papaya* L.) ini termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan pepaya (*Carica papaya* L.) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan bidang dia hidup atau tinggal yaitu bidang datar. Bentuk batang pada pepaya (*Carica papaya* L.) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang memperlihatkan bekas-bekas daun ketika dilakukan pengamatan.

Berdasarkan hasil pengamatan daun pepaya (*Carica papaya* L.) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya tersebar (*folia sparsa*) dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*) jenis *folia sparsa* atau tersebar pada pola ini yaitu dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau satu helai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya daunnya berselang-seling, susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Pepaya (*Carica papaya* L.)

memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun pepaya (*Carica papaya* L.) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2013) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun pepaya (*Carica papaya* L.) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun pepaya (*Carica papaya* L.) adalah membulat, hal ini dikarenakan perbandingan antara panjang dan lebar daun bebanding 1 : 1. Pangkal daun dari pepaya (*Carica papaya* L.) ini berlekuk dengan ujung daun yang runcing, hal ini dikarenakan ujung daun yang mengecil dan menyempit di kiri dan kanan secara bertahap dan membentuk sudut kurang dari 90⁰. Tepi daun pepaya (*Carica papaya* L.) berbagi menjari. Pepaya (*Carica papaya* L.) memiliki urat daun mrnjari, serta tekstur daun tipis lunak dan juga memiliki permukaan daun yang licin. Daun pepaya (*Carica papaya* L.) memiliki warna hijau pada daunnya.

Bunga pepaya (*Carica papaya* L.) termasuk ke dalam bunga tidak lengkap. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, bunga pepaya terdiri dari dua jenis bunga yaitu ada bunga jantan dan juga bunga betina pada pepaya. Adapun bunga jantan pepaya (*Carica papaya* L.) termasuk bunga majemuk tak terbatas. Hal ini dikarenakan ibu tangkai pada bunga tumbuh terus, dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi pada bunga tersebut. Menurut (Rosanti, 2013) pada bunga yang jenisnya majemuk tidak terbatas bercirikan dengan ibu tangkai bunga yang tumbuh terus, dengan cabang-cabang yang dapat bercabang lagi dan mempunyai susunan *acropetal* yaitu semakin muda semakin dekat dengan ibu tangkai. Adapun ciri lainnya adalah jika bunganya mekar biasanya berturut-turut dari bawah ke atas. Jika dilihat dari atas, nampak bunga mulai mekar dari pinggir yang terakhir mekarnya ialah bunga yang menutup ibu tangkainya. Sehingga bunga jenis majemuk tak terbatas ini dinamakan *inflorescentia centripetala*. Sedangkan pada bunga betina pepaya berbeda lagi dengan bunga jantan

pada pepaya. Bunga betina pepaya (*Carica papaya* L.) termasuk bunga majemuk berbatas. Hal ini dikarenakan pada bunga betina pepaya (*Carica papaya* L.) ibu tangkainya ditutup dengan suatu bunga betina pepaya (*Carica papaya* L.) jadi ibu tangkainya mempunyai pertumbuhan terbatas. Menurut (Rosanti, 2013) pada bunga yang jenisnya majemuk berbatas bercirikan dengan ujung ibu tangkai yang selalu ditutup dengan suatu bunga, sehingga ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Pada bunga yang mekar terlebih dahulu ialah bunga yang terdapat di sumbu pokok atau ibu tangkainya, jadi jika dilihat dari atas susunan bunganya dari tengah ke pinggir. Sehingga bunga jenis majemuk berbatas ini dinamakan *inflorescentia centrifuga*. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, bunga jantan pepaya (*Carica papaya* L.) memiliki kelopak dan mahkota bunga. Adapun mahkota bunganya berwarna putih kekuningan sedikit. Bunga jantan pepaya (*Carica papaya* L.) hanya memiliki satu jenis kelamin yaitu benang sari. Sedangkan pada bunga betina pepaya (*Carica papaya* L.) memiliki kelopak dan mahkota bunga, adapun mahkota bunganya berwarna putih kehijauan sedikit. Bunga betina pepaya (*Carica papaya* L.) hanya memiliki satu jenis kelamin yaitu putik.

Adapun pada buah pepaya (*Carica papaya* L.) termasuk ke dalam jenis buah sejati tunggal, hal ini dikarenakan buah berkembang dari satu bunga dengan satu bakal buah saja atau pada satu ruang buah hanya terdapat satu biji saja atau banyak biji di dalamnya. Menurut (Tjitrosoepomo, 2018) pada jenis buah sejati tunggal, ialah buah sejati atau sesungguhnya yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji atau banyak biji dengan satu ruangan atau banyak ruangan di dalam buah. Pada buah pepaya (*Carica papaya* L.) berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan termasuk ke dalam buah sejati tunggal berdaging (*Carnosus*), hal ini dikarenakan pada bagian dinding buahnya menjadi tebal dan berdaging. Pada buah sejati tunggal berdaging tidak akan pecah pada saat buahnya sudah matang atau masak.

Adapun manfaat dari tumbuhan pepaya (*Carica papaya* L.) sendiri buahnya biasanya digunakan sebagai bahan makanan yang memiliki vitamin yang banyak yang baik untuk kesehatan tubuh. Sedangkan dedaunan dari pepaya (*Carica papaya* L.) sendiri biasanya digunakan juga sebagai bahan makanan berupa sayur-sayuran. Tanaman pepaya (*Carica papaya* L.) juga biasanya digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh- tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b Tumbuh- tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b Tidak semua dau duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120

120a	Tanaman bergetah.....	121
121b	Setengah perdu, perdu, pohon, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b	Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a	Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126a	Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....	85. Caricaceae

Kunci Determinasi Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*):

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 – 119b – 120 – 120a – 121 – 121b – 124 – 124b – 125 -125a -126 – 126a – 85. Caricaceae atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120a – 121b – 124b – 125a – 126a – Caricaceae.

Penjelasan:

Menurut (Stennis, 2013) pada tumbuha pepaya (*Carica papaya* L.) biasanya dalam bentuk semak yang berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam serupa dengan spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang, tangkai daun bulat silindris dan juga berongga. Helaian daun bulat telur dan juga bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil, mahkota berbentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing taju berputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik

5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu), berdaging dan berisi cairan: biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan. Sedangkan menurut (Tjitrosoepomo, 2010) biasanya tumbuhan pepaya (*Carica papaya* L.) dalam bentuk semak atau pohon kecil yang batang tidak berkayu, daun tunggal berbagi atau majemuk menjari, duduknya tersebar menurut rumus $3/8$ biasanya terkumpul pada pangkalnya. Bunga jantan dengan rudimen, putik tidak ada. Pada bunga betina tidak terdapat rudimen, tanpa benang sari. Bakal buah menumpang, beruang 1 atau beruang terbagi menjadi 5 ruang oleh sekat-sekat semu. Buahnya buni dengan daging buah yang tebal dan lunak. Biji dengan endosperm dan lembaga yang lurus. Tumbuhan pepaya (*Carica papaya* L.) banyak ditanam sebagai pohon buah-buahan. Selain lezat dan segar, banyak makan buah pepaya memudahkan buang air besar. Daun-daun muda yang gugur dapat dimakan sebagai sayur. Dan getahnya mengandung papaine, digunakan untuk melunakkan daging.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

Sumber: Stennis, 2013

Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk ke dalam ordo Malvales dengan famili Malvaceae. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah pohon atau berkayu, yaitu tumbuhan berkayu yang tumbuhnya biasanya dengan ukurannya yang besar dan juga tinggi, dimana pertumbuhan percabangannya jauh dari permukaan tanah. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas perennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan perennial sering disebut juga sebagai tumbuhan tahunan atau menahun. Kadang-kadang juga dinamakan dengan tumbuhan yang keras. Tumbuhan perennial ini dapat terus melakukan siklusnya sampai bertahun-tahun. Biasanya semakin tua atau semakin lama tumbuhan itu hidup maka akan terlihat dari lingkaran tahunan yang terdapat pada pohon tumbuhan tersebut. Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Sistem dengan perakaran tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya

dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapa pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae).

Adapun percabangan batang pada tumbuhan waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan bidang dia hidup atau tinggali yaitu bidang datar. Bentuk batang pada waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang kasar ketika diamati.

Berdasarkan hasil pengamatan daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya berseling, dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana dan tata letaknya itu berseling. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*), dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu

tangkai daun atau satu helai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya daunnya berselang-seling, susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2011) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) adalah jantung, hal ini dikarenakan pada bagian pangkal dari daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daun dari waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) ini berlekuk dengan ujung daun yang juga meruncing. Ujungnya meruncing, hal ini dikarenakan titik pertemuan antara tepi ujung dari waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) tidak menyempit, tetapi ada jarak lebih dulu menuju kebagian akhir ujung dari daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.). Tepi daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) beringgit. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki urat daun menyirip, serta tekstur daun kasap. Daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki warna hijau pada daunnya.

Bunga waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk ke dalam bunga lengkap karena bunga waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki mahkota (*corolla*), putik (*stigma*), dan benang sari (*stamea*), dan juga kelopak bunga (*calyx*), serta tangkai bunga. Berdasarkan hasil pengamatan diatas diperkuat lagi bahwa bunga yang termasuk bunga lengkap atau bunga sempurna (*flos completus*) terdiri atas 1 lingkaran daun-daun kelopak, 1 lingkaran daun-daun mahkota, 1 atau 2 lingkaran benang-benang sari dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-bagiannya tersusun dalam lima lingkaran dan bersifat pentasiklik. Adapun tangkai bunga dari bunga waru

(*Hibiscus tiliaceus* L.) berwarna hijau kekuningan sedikit, dasar bunganya berwarna hijau kekuningan sedikit. Selain itu, bunga waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki hiasan bunga yaitu tajuk bunga atau mahkota bunga, Adapun mahkota dari bunga waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) yang diamati berwarna kuning. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada bunga kembang waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk ke dalam jenis bunga majemuk berbatas. Hal ini dikarenakan ujung ibu tangkai pada bunga selalu ditutup dengan suatu bunga, sehingga ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Menurut (Rosanti, 2013) pada bunga yang jenisnya majemuk berbatas bercirikan dengan ujung ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Bunga ini mempunyai dua jenis kelamin atau bisa juga disebut juga dengan bunga banci (*hermaphroditus*) karena mempunyai putik dan benang sari. Adapun putik dari bunga waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) berwarna hitam kecokelatan, biasanya menjulur keluar karena letaknya paling ujung dari tangkai putik. Tangkai putik pada bunga waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) berawal dari bakal buah dari bunga. Sedangkan benang sari dari bunga ini berwarna kuning dengan jumlah yang sangat banyak.

Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki buah. Adapun buah dari waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk buah sejati. hal ini dikarenakan buah waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) bagian buahnya berasal dari bakal buah. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada jenis buah sejati buah terbentuk dari bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat daun-daun buah, yang akan berkembang menjadi buah. Buah seperti ini disebut dengan buah sejati atau buah yang sesungguhnya. Pernyataan dari (Rosanti, 2013) diperkuat lagi oleh (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada jenis buah sejati buahnya semata-mata terbentuk dari bakal buah, atau paling banyak padanya terdapat sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah gugur, umumnya merupakan buah yang tidak terbungkus. Buah sejati sering juga disebut dengan buah yang sesungguhnya. Adapun manfaat dari waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) ini yaitu

bisa digunakan sebagai tanaman hias, dan juga digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan tradisional.

Kunci Determinasi:

1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....	4
4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b Dengan daun yang jelas.....	7
7b Bukan tumbuh- tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b Tumbuh- tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b Tidak semua dau duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b Tanaman lain.....	120
120b Tanaman tanpa getah.....	128
128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129

129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.....	139
139b	Tidak adabekas berbentuk cincing yang melingkar pada cabang.....	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian....	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang.....	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b	Rumput-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b	Bunga tidak demikian.....	169
169b	Bunga tak bertaji.....	171
171a	Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berbekas 1) kadang-kadang salah satu dari benang sarinya lepas (berbekas 2) atau hanya yang paling dalam yang lepas.....	172
172b	Tidak demikian.....	173
173b	Bunga beraturan.....	174
174b	Benang sari banyak.....	176
176a	Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. Tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75. Malvaceae
3b	Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5. Hibiscus

1a Pohon.....*Hibiscus tiliaceus* L.

Kunci Determinasi Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 – 119b – 120 – 120b – 128 – 128b – 135 – 135b – 136 – 136b – 139 – 139b – 140 – 140b – 142 – 142b – 143 – 143b – 146 – 146b – 154 – 154b – 155 – 155b – 156 – 156b – 162 – 162b – 163 – 163b – 167 – 167b – 169 – 169b – 171 – 171a – 172 – 172b – 173 – 173b – 174 – 174b – 176 – 176a – 75. Malvaceae – 3 – 3b – 5. Hibiscus – 1 – 1a – *Hibiscus tiliaceus* L. atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120b – 128b – 135b – 136b – 139b – 140b – 142b – 143b – 146b – 154b – 155b – 156b – 162b – 163a – 167b – 169b – 171a – 172b – 173b – 174b – 176a – Malvaceae – 1a – Hibiscus – *Hibiscus tiliaceus* L.

Penjelasan:

Menurut (Stennis, 2013) pada tanaman waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) habitusnya berupa pohon, dengan tinggi 5 sampai 15 cm. Daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Bunga berdiri sendiri atau 2 sampai 5 dalam tandan. Daun mahkota bunga berbentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, dan berwarna kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, dan berwarna kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak akal biji. Buah berbentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai yang tidak berawa, juga ditanam sebagai tanaman peneduh. Sedangkan menurut (Tjitrosoepomo, 2010) pada tumbuhan waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) berlekatan dengan bagian bawah tangkai sari yang membentuk badan dan menyelembungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun mahkota bunga. Daunnya biasanya

tunggal, tersebar, dan mempunyai daun penumpu. Bunga pada umumnya banci, aktinomorfi, berbilangan 5, dengan daun kelopak yang berkatup dan daun-daun mahkota seperti sirap atau genting. Benang sari banyak tersusun atas 2 lingkaran. Bakal buahnya menumpang. Pada bagian-bagian tertentu seperti daun dan kulit batang terdapat sel-sel atau saluran lendir.

4. Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i>

Sumber: Tjitrosoepomo, 2010

Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida*) termasuk ke dalam ordo Parietales dengan famili Passifloraceae. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah semak atau liana, yaitu tumbuhan berkayu yang tumbuhnya biasanya dengan ukuran yang tidak terlalu besar, dimana pertumbuhan percabangannya dekat dengan permukaan tanah. Pernyataan diatas diperjelas lagi oleh (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa semak merupakan tumbuhan yang tidak terlalu tinggi, dengan pertumbuhan cabang yang dekat dengan permukaan tanah. Dan diameter batangnya tidak dapat membesar. Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida*) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas annual, dimana tumbuhan yang berperiodisitas annual ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai 1 siklus saja tidak bertahun-tahun seperti perennial. Hal ini juga dijelaskan oleh (Rosanti, 2013) dimana tumbuhan annual adalah tumbuhan yang mengalami hanya 1 siklus hidup. Bila sudah berbuah, tumbuhan akan mati. Dengan kata lain tumbuhan annual merupakan tumbuhan setahun atau tumbuhan yang berumur pendek. Adapun sifat akar atau sistem perakaran dari ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran

tanggung. Sistem dengan perakaran tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapat pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae).

Adapun tipe percabangan batang pada tanaman ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) termasuk simpodial, hal ini dikarenakan pada batang pokoknya sulit ditemukan sehingga tidak bisa dibedakan yang mana batang utama atau pokoknya dengan cabang-cabangnya. Menurut (Rosanti, 2013) batang dengan tipe percabangan simpodial ini sulit ditemukan karena batang pokok menghentikan pertumbuhannya. Sehingga pertumbuhan cabang lebih dominan. Arah tumbuh batang pada tumbuhan ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) ini adalah membelit. Hal ini dikarenakan pada batang dari ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) naik ke atas dengan menggunakan penunjang seperti batang yang memanjat, akan tetapi tidak dipergunakan alat-alat yang khusus, melainkan batangnya sendiri naik dengan melilit penunjangnya. Bentuk batang pada ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang berambut ketika diamati. Terdapat alat tambahan pada bagian batang dari ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) yaitu berupa sulur pembelit

Berdasarkan hasil pengamatan daun ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya tersebar (*folia sparsa*) dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti,

2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*) jenis *folia sparsa* atau tersebar pada pola ini yaitu dimana pada satu buku batang hanya terdapat satu tangkai daun atau satu helai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya daunnya berselang-seling, susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2013) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) adalah membulat, hal ini dikarenakan perbandingan antara panjang dan lebar daun bebanding 1 : 1. Pangkal daun dari ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) ini berlekuk dengan ujung daun yang meruncing, hal ini dikarenakan titik pertemuan antara tepi pangkal dari ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) tidak menyempit, tetapi ada jarak lebih dulu menuju kebagian akhir pangkal dari daun ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*). Tepi daun ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) berbagi menjari. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) memiliki urat daun menjari, serta tekstur daun berbulu halus. Daun ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) memiliki warna hijau pada daunnya.

Bunga ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) termasuk ke dalam bunga lengkap karena bunga ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) memiliki mahkota (*corolla*), putik (*stigma*), dan benang sari (*stamea*), dan juga kelopak bunga (*calyx*), serta tangkai bunga. Berdasarkan hasil pengamatan diatas diperkuat lagi bahwa bunga yang termasuk bunga lengkap atau bunga sempurna (*flos completus*) terdiri atas 1 lingkaran daun-daun kelopak, 1 lingkaran daun-daun mahkota, 1 atau 2 lingkaran benang-

benang sari dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-bagiannya tersusun dalam lima lingkaran dan bersifat pentasiklik. Adapun tangkai bunga dari bunga ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) berwarna hijau. Selain itu, bunga ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) memiliki hiasan bunga yaitu tajuk bunga atau mahkota bunga. Adapun mahkota dari bunga ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) yang diamati berwarna putih dengan warna ungu sedikit. Bunga ini mempunyai dua jenis kelamin atau bisa juga disebut juga dengan bunga banci (*hermaphroditus*) karena mempunyai putik dan benang sari. Adapun putik dari bunga ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) berwarna hijau, biasanya menjulur keluar karena letaknya paling ujung dari tangkai putik. Tangkai putik pada bunga ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) berawal dari bakal buah dari bunga. Sedangkan benang sari dari bunga ini berwarna kuning dengan jumlah yang sangat banyak.

Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) memiliki buah. Adapun buah dari ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) termasuk buah sejati. hal ini dikarenakan buah ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) bagian buahnya berasal dari bakal buah. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada jenis buah sejati buah terbentuk dari bakal buah. Di dalam bakal buah terdapat daun-daun buah, yang akan berkembang menjadi buah. Buah seperti ini disebut dengan buah sejati atau buah yang sesungguhnya. Pernyataan dari (Rosanti, 2013) diperkuat lagi oleh (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada jenis buah sejati buahnya semata-mata terbentuk dari bakal buah, atau paling banyak padanya terdapat sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah gugur, umumnya merupakan buah yang tidak terbungkus. Buah sejati sering juga disebut dengan buah yang sesungguhnya. Adapun untuk manfaat dari ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) yaitu sebagai bahan pembuatan oba-obatan tradisional dan juga pada buah dari ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*) bisa dimakan, ciplukan blungsung (*Passiflora foetida*)

mengandung kadar antioksidan yang baik bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2a Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat....27
- 27a Daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....28
- 28b Alat pembelit lain menancapnya.....29
- 29b Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....30
- 30b Alat pembelit terdapat di dalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk.....31
- 31a Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan.....**84. Passifloraceae**

Kunci Determinasi Ciplukan Blungsung atau Cemot (*Passiflora foetida*):

1 – 1b – 2 – 2a – 27 – 27a – 28 – 28b – 29 – 29b – 30 – 30b – 31 – 31a – 84.
Passifloraceae atau 1b – 2a – 27a – 28b – 29b – 30b – 31a – Passifloraceae

Penjelasan:

Menurut (Stennis, 2013) pada ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida*) tumbuhannya dalam bentuk memanjat yang berubah-ubah, baunya tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, helaian daun bylat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata, kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu. Daun pembalut 3 (kelopak tambahan), berbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang. Tabung kelopak bentuk lonceng lebar, taju sisi dalam berwarna putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada

pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan dengan putiknya. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang. Sedangkan (Tjitrosoepomo, 2010) pada ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida*) berbentuk pohon atau semak-semak berkayu. Banyak pula berupa tumbuhan memanjat yang menggunakan slur dahan yang muncul dari ketiak-ketiak daunnya. Daun tunggal, biasanya berlekuk menjari, jarang menyirip, seringkali mempunyai kelenjar pada tangkai daunnya. Duduknya tersebar, kebanyakan mempunyai daun penumpu yang kecil dan lekas gugur. Bunga banci, aktinomorf, kadang-kadang berkelamin tunggal. Buahnya dapat berupa buah kendaga atau buah buni, tidak membuka atau membuka dengan membelah ruang melalui 3 katup. Biji dengan kulit biji bernoktah diselubungi oleh salut biji yang berdaging dan mempunyai endosperm dengan lembaga yang lurus dan besar. Pada buah pada ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida*) banyak ditanam untuk buahnya dapat dimakan atau sebagai tanaman hias.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Ebenales
Famili	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Spesies	: <i>Mimusops elengi</i> L.

Sumber: Tjitrosoepomo, 2010

Tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk ke dalam ordo Ebenales dengan famili Sapotaceae. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, tanjung (*Mimusops elengi* L.) habitus atau perawakan dari tumbuhan ini adalah pohon atau berkayu, yaitu tumbuhan berkayu yang tumbuhnya biasanya dengan ukurannya yang besar dan juga tinggi, dimana pertumbuhan percabangannya jauh dari permukaan tanah. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) merupakan tumbuhan yang berperiodisitas perennial, dimana tumbuhan yang berperiodisitas perennial ini adalah tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun. Menurut (Rosanti, 2013) tumbuhan perennial sering disebut juga sebagai tumbuhan tahunan atau menahun. Kadang-kadang juga dinamakan dengan tumbuhan yang keras. Tumbuhan perennial ini dapat terus melakukan siklusnya sampai bertahun-tahun. Biasanya semakin tua atau semakin lama tumbuhan itu hidup maka akan terlihat dari lingkaran tahunan yang terdapat pada pohon tumbuhan tersebut. Adapun sifat akar atau sistem perakaran tanjung (*Mimusops elengi* L.) berdasarkan hasil pengamatan termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang. Sistem dengan perakaran tunggang adalah dimana akar pokok dari tumbuhan yang diamati dapat dibedakan dengan jelas dari cabang-cabangnya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan cabang tidak sama cepatnya

dengan pertumbuhan akar pokok, sehingga batang akar atau akar pokok dapat dibedakan dari cabang-cabangnya. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa pada sistem perakaran tunggang, akar lembaga pada tumbuhan ini terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga ini disebut dengan akar tunggang (*radix primaria*), susunan akar yang demikian ini biasanya hanya terdapa pada tumbuhan berkeping dua (Dikotil) dan tumbuhan berbiji terbuka (Gymnospermae).

Adapun percabangan batang pada tumbuhan tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk jenis percabangan monopodial, dimana pada percabangan monopodial ini batang pokok atau batang utamanya tampak jelas. Hal ini dikarenakan batang utama lebih besar dan lebih panjang, atau batang utamanya lebih terlihat jelas dan dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabang batangnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat dari (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa pada percabangan secara monopodial, batang pokoknya selalu nampak jelas. Hal ini disebabkan karena batang pokok lebih besar dan lebih panjang dari pada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang pada tumbuhan tanjung (*Mimusops elengi* L.) ini adalah tegak lurus hal ini dikarenakan bidang pada tempat dia hidup itu datar. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Nugroho, 2005) bahwa tumbuhan yang batangnya tegak lurus menyesuaikan dengan bidang dia hidup atau tinggali yaitu bidang datar. Bentuk batang pada tanjung (*Mimusops elengi* L.) ini bulat dengan jenis permukaan batang yang kasar dan juga beralur ketika diamati.

Berdasarkan hasil pengamatan daun tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk ke dalam jenis tata letak daun yang daunnya tersebar (*folia sparsa*) dimana setiap satu buku batang hanya terdapat satu helai daun yang duduk disana. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat menurut (Rosanti, 2013) yang menyatakan bahwa duduk daunnya pada batang (*phyllotaxis*) jenis *folia sparsa* atau tersebar pada pola ini yaitu dimana pada satu buku batang

hanya terdapat satu tangkai daun atau satu helai daun yang duduk pada buku batang ini. Biasanya daunnya berselang-seling, susunan tangkai daun dapat berselang-seling beraturan atau tidak beraturan. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki bagian-bagian daun yang tidak lengkap, hal ini dikarenakan pada daun tanjung (*Mimusops elengi* L.) hanya memiliki helaian daun (*lamina*) dan tangkai daun (*petiolus*) saja tanpa memiliki pelepah daun (*vagina*). Menurut (Rosanti, 2013) daun dengan bagian-bagiannya yang lengkap harus memiliki tiga struktur yaitu pelepah daun (*vagina*), helai daun (*lamina*), dan tangkai daun (*petiolus*) pada daun tanjung (*Mimusops elengi* L.) diatas hanya memiliki 2 struktur saja yang berarti bukan termasuk ciri dari daun lengkap. Adapun bangun atau bentuk dari daun tanjung (*Mimusops elengi* L.) adalah jorong, hal ini dikarenakan perbandingan antara panjang dan lebar daun berbanding 1,5 – 2 : 1. Pangkal daun dari tanjung (*Mimusops elengi* L.) ini tumpul dengan ujung daun yang meruncing, hal ini dikarenakan titik pertemuan antara tepi pangkal dari tanjung (*Mimusops elengi* L.) tidak menyempit, tetapi ada jarak lebih dulu menuju kebagian akhir pangkal dari daun tanjung (*Mimusops elengi* L.). Tepi daun tanjung (*Mimusops elengi* L.) rata tidak ada torehan sama sekali pada tepi daunnya. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki urat daun menyirip, serta tekstur daun licin berdasarkan hasil pengamatan. Daun tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki warna hijau pada daunnya.

Bunga tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk ke dalam bunga lengkap karena bunga kembang tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki mahkota (*corolla*), putik (*stigma*), dan benang sari (*stamea*), dan juga kelopak bunga (*calyx*), serta tangkai bunga. Berdasarkan hasil pengamatan diatas diperkuat lagi bahwa bunga yang termasuk bunga lengkap atau bunga sempurna (*flos completus*) terdiri atas 1 lingkaran daun-daun kelopak, 1 lingkaran daun-daun mahkota, 1 atau 2 lingkaran benang-benang sari dan satu lingkaran daun-daun buah. Bunga yang bagian-bagiannya tersusun dalam 4 lingkaran bersifat tetrasiklik, dan jika bagian-bagiannya tersusun dalam lima lingkaran dan bersifat pentasiklik. Adapun tangkai bunga dari

bunga tanjung (*Mimusops elengi* L.) berwarna putih kecokelatan. Selain itu, bunga tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki hiasan bunga yaitu tajuk bunga atau mahkota bunga, Adapun mahkota dari bunga tanjung (*Mimusops elengi* L.) yang diamati berwarna putih. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada bunga tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk ke dalam jenis bunga tunggal (*planta uniflora*) hal ini dikarenakan hanya ada satu bunga saja yang duduk pada ujung batang. Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat dari (Tjitrosoepomo, 2018) yang menyatakan bahwa jika suatu tumbuhan hanya mempunyai satu bunga saja biasanya bunga itu terdapat pada ujung batang maka tumbuhan seperti ini dikenal dengan tumbuhan berbunga tunggal. Bunga ini mempunyai dua jenis kelamin atau bisa juga disebut juga dengan bunga banci (*hermaphroditus*) karena mempunyai putik dan benang sari.

Adapun pada buah tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk ke dalam jenis buah sejati tunggal, hal ini dikarenakan buah berkembang dari satu bunga dengan satu bakal buah saja atau pada satu ruang buah hanya terdapat satu biji saja atau banyak biji di dalamnya. Menurut (Tjitrosoepomo, 2018) pada jenis buah sejati tunggal, ialah buah sejati atau sesungguhnya yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal buah saja. Buah ini dapat berisi satu biji atau banyak biji dengan satu ruangan atau banyak rangan di dalam buah. Pada buah tanjung (*Mimusops elengi* L.) berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan termasuk ke dalam buah sejati tunggal berdaging (*Carnosus*), hal ini dikarenakan pada bagian dinding buahnya menjadi tebal dan berdaging. Pada buah sejati tunggal berdaging tidak akan pecah pada saat buahnya sudah matang atau masak. Adapun untuk manfaat dari tanjung (*Mimusops elengi* L.) yaitu sebagai bahan pembuatan obat-obatan tradisional dan juga pada buah dari tanjung (*Mimusops elengi* L.) bisa dimakan atau diolah menjadi sayur-sayuran.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2

2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun).....	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut diatas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh- tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b	Tumbuh- tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua dau duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain.....	120
120a	Tanaman bergetah.....	121
121b	Setengah perdu, perdu, pohon, atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b	Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a	Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126b	Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....	127

- 127a Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri dari 3 atau 4; taju mahkota juga dalam 2 lingkaran. Tabung mahkota pendek.....**102. Sapotaceae**
- 2b Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....**3. Mimosops**

Kunci Determinasi Tanjung (*Mimosops elengi* L.):

1 – 1b – 2 – 2b – 3 – 3b – 4 – 4b – 6 – 6b – 7 – 7b – 9 – 9b – 10 – 10b – 11 – 11b – 12 – 12b – 13 – 13b – 14 – 14a – 15 – 15a – 109 – 109b – 119 – 119b – 120 – 120a – 121 – 121b – 124 – 124b – 125 – 125a – 126 – 126b – 127 – 127a – 102. Sapotaceae – 2 – 2b – *Mimosops elengi* L. atau 1b – 2b – 3b – 4b – 6b – 7b – 9b – 10b – 11b – 12b – 13b – 14a – 15a – 109b – 119b – 120a – 121b – 124b – 125a – 126b – 127a – Sapotaceae – 2b – *Mimosops elengi* L.

Penjelasan:

Menurut (Stennis, 2013) tanjung (*Mimosops elengi* L.) berhabitus pohon dengan tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur atau bulat memanjang. Yang termuda berambut cokelat. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, dan berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16). Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji satu sisinya pipih, hitam cokelat dalam daging buah yang berwarna muda. Sedangkan menurut (Tjitrosoepomo, 2010) pada tanjung (*Mimosops elengi* L.) berhabitus pohon atau perdu dengan dahan-dahan tunggal yang tersebar, jarang berhadapan, tanpa daun penumpu atau mempunyai daun penumpu yang lekas runtuh. Bunga dalam kelompok-kelompok kecil dalam ketiak daun, banci, aktinomorf. Kelopak bebas atau berlekatan, kadang-kadang jelas tersusun dalam lebih dari 1 lingkaran. Benang sari sama banyaknya dengan daun mahkota atau lebih banyak. Letaknya berhadapan dengan daun mahkota, terdapat pula benang-benang sari yang mandul yang sama banyaknya atau lebih banyak dari pada daun-daun mahkota. Bakal buah

menumpang. Buahnya buni atau buah yang berkayu yang tidak membuka, biji dengan atau tanpa endosperm, lembaga besar, akar lembaga pendek, daun lembaga lebar. Adapun manfaat dari tanjung (*Mimusops elengi* L.) sebagai tanaman hias dan juga sebagai pohon naungan.

F. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman perdu, dengan periodisitasnya termasuk perennial (menahun). Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh yang tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang kasar. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara tersebar, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap dimana hanya ada helaian dan tangkai daun, bangun daun dari kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah jorong dengan pangkal daun yang tumpul dan ujung daun yang meruncing. Tepi daun bergerigi, urat daun menyirip dan tekstur daun seperti kertas. Memiliki bagian bunga yang lengkap disertai mahkota, kelopak, putik, benang sari, serta tangkai bunga. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai tanaman hias yang biasanya ditanam dipekarangan rumah, juga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan tradisional.
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman herba, dengan periodisitasnya termasuk binneal. Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh yang tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang memperlihatkan bekas-bekas daun. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara tersebar dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap dimana hanya ada helaian dan tangkai daun, bangun daun dari pepaya (*Carica papaya* L.) adalah membulat dengan pangkal daun yang berlekuk dan ujung daun yang runcing. Tepi daun berbagi menjari, urat daun mennjari dan tekstur daun tipis lunak. Memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Terdapat buah dan biji, dimana buah pada tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis buah sejati. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai tanaman hias dan juga obat-

obatan, dan buah dari tanaman ini dapat dimakan serta daunnya bisa dibuat sebagai sayur-sayuran, getahnya dapat melunakkan daging.

- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman pohon, dengan periodisitasnya termasuk perennial (menahun). Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh yang tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang kasar. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara berseling, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap dimana hanya ada helaian dan tangkai daun, bangun daun dari waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) adalah jantung dengan pangkal daun yang berlekuk dan ujung daun yang meruncing. Tepi daun beringgit, urat daun menyirip dan tekstur daun yaitu kasar. Memiliki bagian bunga yang lengkap disertai mahkota, kelopak, putik, benang sarai, serta tangkai bunga. Terdapat buah, dimana buah pada tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis buah sejati. Adapun manfaat dari tanaman ini sebagai tanaman hias yang biasanya juga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan tradisional.
- d. Ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida*) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman annual, dengan periodisitasnya termasuk annual. Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara simpodial, dengan arah tumbuh yang tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang berambut halus, dan juga terdapat alat tambahan lainnya pada bagian batang yaitu ada sulur pembelit. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara tersebar, dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari ciplukan blungsung atau cemot (*Passiflora foetida*) adalah membulat dengan pangkal daun yang berlekuk dan ujung daun yang meruncing. Tepi daun bercangap, urat daun menjari dan tekstur daun berbulu halus. Memiliki bagian bunga yang lengkap disertai mahkota, kelopak, putik, benang sarai, serta tangkai bunga. Terdapat buah, dimana buah pada tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis buah sejati. Adapun manfaat dari

tanaman ini sebagai tanaman hias yang biasanya juga bisa digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan tradisional, dan juga bahan makanan.

- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya sebagai tanaman pohon, dengan periodisitasnya termasuk perennial. Sistem perakarannya tunggang. Percabangan pada batangnya secara monopodial, dengan arah tumbuh yang tegak lurus, bentuk batang bulat serta permukaan batang yang kasar dan beralur. Dilihat dari segi tata letak daun bersusun dengan cara tersebar dan memiliki bagian daun yang tidak lengkap, bangun daun dari tanjung (*Mimusops elengi* L.) adalah jorong dengan pangkal daun yang tumpul dan ujung daun yang meruncing. Tepi daun rata, urat daun menyirip dan tekstur daun yaitu licin, warna daun dari tanjung (*Mimusops elengi* L.) yaitu hijau. Memiliki bagian bunga yang lengkap disertai mahkota, kelopak, putik, benang sari, serta tangkai bunga. Terdapat buah, dimana buah pada tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis buah sejati. Adapun untuk manfaat dari tanjung (*Mimusops elengi* L.) yaitu sebagai bahan pembuatan obat-obatan tradisional dan juga pada buah dari tanjung (*Mimusops elengi* L.) bisa dimakan atau diolah menjadi sayur-sayuran.

G. Daftar Pustaka

- Asfar & Lia, "Gambar Bunga Pepaya", <http://morfologi-Bungapepaya.html>, dalam *Google.co.id*. 2015.
- Cronquist, A, *An Integrated System of Classification of Flowering Plants*, New York: Colombia Univerity Press, 1981.
- Dewa, "Gambar Batang Pepaya", <https://desaabangbali.wordpress.com/2014/02/28/pepaya-thailand/>, dalam *Google.co.id*. 2014.
- Dreamstime, "Gambar Daun Kembang Sepatu", <https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-hibiscus-leaf-white-close-up-green-against-image34295098>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Fatih, Muhammad, "Gambar Akar Tanjung", <https://lintar.net/akar-tanjung/>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Handoko, "Gambar Batang Tanjung", <http://docplayer.info/114227976-Bab-ii-tinjauan-pustaka-pohon-tanjung-mimusops-elengi-l-merupakantumbuhanserba.html>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Hayati, Mala, "Gambar Bunga Waru", <https://steempeak.com/malahayati/keindahan-bunga-waru>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Kumatis, "Gambar Bunga Kembang Sepatu", <http://www.stuartxchange.com/Kamatis.html>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Kusnadi, Yadi, "Gambar Daun Tanjung", <https://docplayer.info/57794566-Fakultas-tarbiyah-dan-keguruan-universitas-islam-negeri-ar-raniry-darussalam-banda-aceh-2016-m-1437-h.html>, dalam *Google.co.id*. 2018.
- Nelindah, "Gambar Daun Ciplukan Blungsung", <https://www.flickr.com/photos/51463027@N02/8208307240>, dalam *Google.co.id*. 2012.
- Nurbani, "Gambar Daun Waru", <https://www.bukalapak.com/p/kesehatan-2359/obat-suplemen/herbal/7tiajn-jual-daun-waru-segar-obat-tbc-alami>. dalam *Google.co.id*. 2019.
- Nugroho, Hartanto, *Struktur & Perkembangan Tumbuhan*, Jakarta: Swadya, 2005.

- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Poctani, "Gambar Akar Waru", <https://www.tokopedia.com/pottani/bonsai-warur-varigata-program-akar-muter>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Putri, "Gambar Buah & Biji Waru", <http://wawasankoe.blogspot.com/2019/07/kreasi-biji-waru-biji-palem-putri.html>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Raka, "Gambar Batang Waru", <https://raka.co.id/15-Batang-Stek-Pohon-Waru-Laut-Herbal-i.36807467.1860807374>, dalam *Google.co.id*. 2019.
- Rosanti, Dewi, *Morfologi Tumbuhan*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Rasyid, Muhammad, "Gambar Bunga Ciplukan Blungsung", <https://gramho.com/media/2239870947905970897>, dalam *Google.co.id*. 2020.
- Sari, "Gambar Buah Pepaya", <https://nakita.grid.id/read/yuk-gunakan-masker-pepaya-begini-caranya?page=all>, dalam *Google.co.id*. 2018.
- Sigambarbaru, "Gambar Akar Kembang Sepatu", <http://sigambarbaru.com/gambar-bunga-sepatu/gambar-akar-bunga-sepatu/>, dalam *Google.co.id*. 2018.
- Suriwati. *Gambar Biji Pepaya*. 2018. Diakses melalui <http://health.rakyatku.com/read/106954/2018/06/25/biji-pepaya-bisa-dimakan-loh-ini-fakta-nutrisi-manfaatnya>. Pada 6 Maret 2020.
- Swapan, "Gambar Bunga Tanjung", https://www.shutterstock.com/image-photo/mimusops-elengi-bokul-utm_term_Fimages%2Fsear20. dalam *Google.co.id*. 2019.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- , *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Stennis, Van, dkk. *Flora*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013.
- Tokopedia, "Gambar Daun Pepaya", <https://www.tokopedia.com/sayurankubdg/daun-pepaya-mentah-1-ikat>, dalam *Google.co.id*. 2019.

Toluna, "Gambar Akar Pepaya",
<https://id.toluna.com/opinions/2555079/Manfaat-Dan-Khasiat-Akar-Pepaya-Untuk-Kesehatan>, dalam *Google.co.id*. 2018.

Utami, Nunik Sulistya, "Gambar Buah dan Biji Ciplukan",
<https://biologinunik.wordpress.com/2013/02/16/passiflora-foetida-markisah-mungil-yang-manis-dan-beraroma-harum/>, dalam *Google.co.id*. 2013.

Zira, "Gambar Buah Tanjung",
<https://www.flickr.com/photos/ziracute/2262883709>, dalam *Google.co.id*. 2008.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri-ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab:

Adapun ordo yang dibahas pada praktikum IV yaitu ada dua yaitu Malvales dan juga Violales.

- a. Ordo Malvales

Adapun warga bangsa Malvales disebut juga dengan columniferae, mempunyai sebagai ciri khasnya terdapatnya “columna”, yaitu bagian bunganya yang terdiri atas perlekatan bagian bawah tangkai sarinya membentuk badan yang menyelubungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun-daun mahkota, sehingga bila mahkota bunga ditarik keseluruhannya akan terlepas dari bunga bersama-sama dengan benang-benang sari dengan meninggalkan kelopak dari bakal buah saja. Tumbuhan yang tergolong dalam bangsa ini kebanyakan berupa semak atau pohon, ada pula yang merupakan terna yang annual. Daun tunggal, tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunga umumnya banci, aktinomorf, berbilangan 5, dengan daun-daun mahkota seperti sirap atau genting. Benang sari banyak tersusun dalam 2 lingkaran, yang di lingkaran dalam membentuk columna. Bakal buah menumpang, beruang 2 sampai banyak, dalam tiap ruang terdapat 1 sampai banyak bakal biji yang tegak, masing-masing dengan 2 integumen. Pada bagian-bagian tertentu seperti daun dan kulit batang terdapat sel-sel atau saluran-saluran lendir, dan di luar sering terdapat rambut-rambut berbentuk bintang. Adapun suku dari ordo ini yaitu ada Tiliaceae, Elaeocarpaceae, Sterculiaceae, Bombacaceae, dan juga Malvaceae.

- b. Ordo Violales

Adapun habitus dari ordo ini ada yang sebagai terna, tumbuhan berkayu, liana. Daunnya biasanya tunggal, dengan susunan atau letak daun yang tersebar. Memiliki daun penumpu atau stipula. Bunganya biasanya banci, ada juga yang tereduksi menjadi bunga tunggal, aktinomorf atau zigomorf. Pada umumnya memiliki 5 buah kelopak bunga, 5 daun

mahkota, 5 buah benang sari serta 1 putik pada bunganya. Bunganya biasanya berseling dengan daun-daun mahkota, tangkai sari pendek, kepala sari tegak, menghadap ke dalam putik. Bakal buah biasanya menumpang, beruang 1 dengan 3 sampai 5 tembuni pada dindingnya, bakal biji banyak, anatrop, masing-masing dengan 2 integumen. Buahnya buah kedaga atau buah buni, bila masak membuka dengan membelah ruang. Biji dengan endosperm, lembaga yang lurus. Adapun suku dari ordo ini yaitu Flacourtiaceae, Passifloraceae, Caricaceae, Cucurbitaceae, Begoniaceae, Salicaceae, Capparaceae, Brassicaceae, Moringaceae, Bixaceae, dan Violaceae.